

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING BILIM EGALLASHGA DOIR QARASHLARINI SHAKLLANTIRISHDA DIDAKTIK ASARLARINING O‘RNI

Shodiyeva Mehribon Amin qizi

BuxDUPI 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **D.B.Axmedova**

BuxDU doktoranti (DSc), f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Maqolada “Tarbiya” fani darsliklarida hamda didaktik adabiy asarlarda bilim olishning fazilati xususida keltirilgan fikr-mulohazalar uyg‘unligi borasida fikr yuritilgan. Bunday asarlarni o‘rgatishda foydalanish samarali bo‘lgan yangi pedagogik texnologiyalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro baholash dasturlari, estetik dunyoqarash, aql-zakovat, “Hayrat ul-abror”, “Qutadg‘u bilig”, “Qobusnoma”, “Tarbiya” darsligi.

Bugungi kunda jamiyatimizda olib borilayotgan islohotlar, yangilanishlar hamda yaratib berilayotgan imkoniyatlarning tub mohiyati yoshlarning bilim olishi, salohiyatli kadrlar bo‘lib voyaga yetishlariga qaratilgan. Zero, Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!” Ayni vaqtda yurtimizda ta’lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan jadal o‘zgarishlarning bir ko‘rinishi sifatida Xalqaro baholash dasturlarining ta’lim tizimiga tatbiq etilayotganini aytishimiz mumkin. Yosh avlodning chuqur bilim, kasb-u kamolot hosil qilishida, avvalo, darsliklarning mazmun-mohiyati muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, “Tarbiya” darsliklaridagi rang-barang mavzularga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, o‘quvchilarning bilimini oshirish bilan birga estetik dunyoqarashini ham boyituvchi manba ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, ushbu dars mashg‘ulotlarini didaktik adabiy asarlarimiz bilan o‘zaro bog‘liqlikda tashkil qiladigan bo‘lsak, o‘quvchilarning tafakkur qilish, o‘z fikrini

erkin bayon qila olish hamda ijodiy ishlash ko‘nikmalarining yaxshilanishiga erishamiz.

O‘quvchilarning bilim olishini rag‘batlantirish, kasb-hunarga yo‘naltirish masalalariga boshlang‘ich sinfdan boshlab poydevor yaratiladi. Jumladan, 1-sinf “Tarbiya” darsligining 4-5-mavzulari “Bilim olish sirlari” deb nomlanib, mavzu oxirida Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asaridan olingan quyidagi hikmatli so‘z keltirilgan:

Haq yo‘linda kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila,

Aylamak bo‘lmas ado, oning haqin yuz ganj ila.

Navoiy “Hayrat ul-abror” asarining 11-maqolatini aynan “Ilm va olimlar haqida” deb nomlashi ham bejizga emas, albatta. Ushbu maqolat so‘ngida shunday xulosa keltiriladi:

Ilm, Navoiy, sanga maqsud bil,

Emdiki ilm o‘ldi, amal aylagil.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarining nomi ham “Baxtga eltuvchi bilim” yoki “Saodatga yo‘llovchi bilim” deb tarjima qilinadi hamda asar mazmunida bilim olishning naqadar foydali ekanligi bayon qilinadi. Bundan tashqari, didaktik adabiyotimizning durdonalaridan biri bo‘lmish Kaykovusning “Qobusnoma” asarining 5-bobida quyidagi fikrlar berilgan: “Agar molsizlikdan qashshoq bo‘lsang, aqldan boy bo‘lmoqqa sa’y ko‘rguzg‘ilki, mol bila boy bo‘lg‘ondan, aql bila boy bo‘lg‘on yaxshiroqdur, nedinkim, aql bila mol jam etsa bo‘lur, ammo mol bila aql o‘rganib bo‘lmas. Bilg‘il, aql bir moldurki, uni o‘g‘ri ololmas, u o‘tda yonmas, suvga oqmas. Bas, agar aqling bo‘lsa, hunar o‘rgang‘il, nedinkim, hunarsiz aql – boshsiz tan, suratsiz badandekdur. Undoqkim debdurlar: al-adab – suratil-aql”. Shuningdek, 2-sinf “Tarbiya” darsligining “Men qanday inson bo‘lishim kerak?” (4-mavzu) mavzusida bugungi kunda yoshlarimizga bilim olishlari uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar, ulardan oqilona foydalanish kerakligi va ayrim yurtlarda biznikidek shart-sharoitlar yo‘qligi tasvirlangan. Unda keltirilgan xorijlik yosh iqtidor egalarining erishgan yutuqlari haqidagi lavhalar boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga chinakam motivatsiya beradi. 3-sinf “Tarbiya” darsligida esa “Bilim olish odobi”(6-

mavzu) mavzusi orqali bilim olishga qo‘yiladigan talablar yoritib berilganini ko‘rishimiz mumkin. Mavzu oxirida Aflotundan shuncha ilmni egallash uchun qancha vaqting ketdi deb so‘rganlarida, u vaqtni bekorchi narsalar va o‘yin-kulguga emas, balki bilim olishga sarflash zarurligi haqida bildirgan ibratli fikrlari o‘rin olgan. 4-sinf “Tarbiya” darsligining “Bilim – tengsiz xazina”(26-bet) mavzusida berilgan hikmatli so‘z ham yuqoridagi fikrlarga uyg‘un bo‘la oladi deyishimiz mumkin: “Ilm sahroda do‘st, hayot yo‘llarida tayanch, yolg‘izlik damlarida yo‘ldosh, baxtiyor daqiqalarda rahbar, qayg‘uli damlarda madadkor, odamlar orasida zeb-u ziynat, dushmanlarga qarshi kurashda quroldir”. Bundan ko‘rinib turibdiki, bilim olish istagi har bir inson uchun asosiy maqsadga aylanishi lozim. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida bu kabi mavzular orqali kelajakdagi yo‘nalishlarini belgilab olishlari uchun asosiy poydevorni qo‘yish mumkin. Ushbu darslarda “Debat” usuli, “Assesment”, “T chizma”, “Sinkveyn”, “Dumaloq stol”, “Venn diagrammasi” kabi metodlarni qo‘llash yaxshi samara beradi. O‘quvchilardan “Zanjir” usulida ketma-ketlikda bilim olish haqidagi xalq maqollari, topishmoqlar, hikmatli so‘zlardan namunalar so‘ralsa, o‘quvchilarning dunyoqarashi yanada kengayib, tafakkur hamda tasavvurlari boyib borishida, ularning og‘zaki nutqi rivojlanishida ahamiyati katta bo‘ladi. Zero, bugungi kunda Milliy dasturimiz talablari ham, Xalqaro baholash dasturlarining maqsadi ham aynan mantiqiy fikrlash, tushuncha va tasavvurlarni shakllantirish, og‘zaki bayon qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘lib hisoblanadi. Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, darslar davomida mavzular orqali o‘quvchilarda estetik dunyoqarash elementlarini shakllantirishda didaktik adabiy asarlarimiz asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Ismatova va b. Tarbiya (1-sinf uchun darslik). Toshkent. 2020.
2. N.Ismatova va b. Tarbiya (2-sinf uchun darslik). Toshkent. 2020.
3. D.Ro‘ziyeva va b. Tarbiya (3-sinf uchun darslik). Toshkent. 2020.
4. S.Shermuxamedova va b. Tarbiya (4-sinf uchun darslik). Toshkent. 2020.

5. Kaykovus. Qobusnoma. Toshkent. 2006
6. A.Navoiy. Xamsa. Toshkent. 2018